

META-EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN PREESCOLAR

María Eugenia Arroyo Limón
marumaestra@hotmail.com

Resumen

La investigación trata sobre la evaluación de la evaluación de los aprendizajes que realizan los docentes, de la zona 11 del nivel de preescolar, de Educación Básica del sistema federal, enfocando el análisis en los aspectos teórico y metodológicos de la evaluación, fundamentada en los referentes del plan de estudios 2011, asumiendo, además, las principales teorías que han influido en el sistema educativo Mexicano en los últimos años, como lo son: Piaget (teoría psicogenética), Ausubel (aprendizaje significativo) y Vygotsky (la socialización en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la zona de desarrollo próximo), y tomando en consideración el enfoque didáctico del trabajo por competencias en preescolar.

La metodología que se adopto es de enfoque cualitativo y cuantitativo e intenta lograr la objetividad del estudio evitando toda clase de perspectiva personal que pudiera interferir en los resultados de la misma. Se diseñaron, aplicaron y analizaron proyectos integrales de evaluación, los procesos de indagación que se realizaron, fueron: cuestionario y entrevista a 7 docentes que atienden el tercer grado de estudios del nivel de preescolar, seleccionados por conveniencia de 7 centros educativos turno matutino.

El objeto de la investigación es evaluar los principios teórico- metodológicos que fundamentan el proceso de evaluación del aprendizaje que realizan los docentes del tercer grado de la zona escolar 11, nivel preescolar, con base en el plan y programa de estudios 2011 con fin de proponer una serie de recomendaciones que permitan mejorar este proceso como insumo para elevar la calidad educativa.

El alcance de la investigación es descriptiva, especificando las características de la evaluación que realizan los docentes con el fin de mostrarlo con precisión. Así también, es aplicada porque no solo quedo en nivel teórico sino que fue dirigida a la realidad concreta de la zona escolar 11 del nivel de preescolar.

En estos momentos nos encontramos en la aplicación de instrumentos, por lo que se limita las conclusiones hasta finalizar la investigación.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La educación en el siglo XXI, representa un reto para los sistemas educativos, nacionales e internacionales, elevar la calidad de la educación, compromete a mejorar el desempeño

Licenciada en Educación Preescolar. Asesor Técnico Pedagógico de la zona 11 de Preescolar. Maestría en Docencia y Evaluación Educativa

de todos los integrantes del sistema educativo: docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades. En este sentido, fortalecer el proceso educativo es el principal objetivo, así como, egresar estudiantes que posean competencias para resolver problemas y construir alternativas para alcanzar una vida digna y productiva. Para conseguirlo es imprescindible reforzar los procesos de evaluación, que indiquen avances y oportunidades de mejora, que conduzca a una educación de calidad. La evaluación educativa, en la actualidad, es uno de los temas con mayor protagonismo en los diferentes ámbitos sociales, y no porque se trate de un tema nuevo, en absoluto, sino porque la sociedad en su conjunto, están más conscientes que nunca de la trascendencia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado.

En este sentido, el presente trabajo plantea una investigación, cuya finalidad es evaluar los principios teóricos y metodológicos de la evaluación formativa. Mi experiencia laboral, me permite manifestar, que los docentes no le dedican el tiempo suficiente a la evaluación del aprendizaje en sí misma, por lo que se consideró, que los criterios y los procedimientos empleados no valoren eficazmente los aprendizajes adquiridos por los alumnos, ya que se requiere de estrategias e instrumentos de evaluación adecuados a las necesidades de aprendizaje de los grupos escolares y que atiendan la diversidad de los alumnos.

Actualmente en México, la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) contempla la articulación de la Educación Básica, determinando el camino congruente con las características, los fines y los propósitos de la educación y el sistema educativo nacional "En este contexto, el enfoque formativo de la evaluación se convierte en un aspecto sustantivo para la mejora del proceso educativo en los tres niveles que integran la Educación Básica" (SEP et al, 2012)

En el nivel de preescolar, la evaluación educativa, desde su inicio a la fecha ha presentado cambios dependiendo de los objetivos pretendidos en su momento y de las estrategias didácticas utilizadas. Actualmente los propósitos educativos se especifican en términos de competencias, como lo indica el Programa de Educación Preescolar.

"El programa se enfoca al desarrollo de competencias de las niñas y los niños que asisten a los centros de educación preescolar, y esta decisión de orden curricular tiene la finalidad de propiciar que los alumnos integren aprendizajes y los utilicen en su actuar cotidiano. Además establece que una competencia es la capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores" (SEP et al, 2012)

Es así, que la evaluación sugiere el análisis para determinar el grado de dominio de las competencias, que servirá de referente para describir la situación real y reorientar el trabajo docente, factor determinante cuando hablamos de calidad educativa, sin embargo, el carácter formativo de la evaluación se torna debilitado por la falta de elementos teóricos-metodológicos en las prácticas educativas.

El docente de preescolar, es el responsable directo de la evaluación de los aprendizajes esperados, que han alcanzado los alumnos con respecto a las competencias que se pretenden lograr, enmarcadas en el programa de Educación Preescolar. La práctica educativa nos lleva a un análisis de la evaluación docente en preescolar, en el cual se

puede pensar que la falta de una sistematización adecuada y continua; la recopilación de evidencias con carencia de aspectos valorativos; la inconsistencia y adecuación de técnicas e instrumentos de evaluación; el concentrado de información y análisis del mismo, entre otras causales, demerita la planificación y la evaluación educativa y con ello el carácter formativo, por lo que surgen los cuestionamientos y la necesidad de conocer cuáles son los principales factores que condicionan la aplicación de una evaluación eficaz dentro del marco de la evaluación formativa. ¿Cómo se realiza el proceso de evaluación de los aprendizajes de los niños en preescolar? ¿Cómo interviene el docente en la evaluación de los aprendizajes? ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados en la práctica educativa? ¿De qué manera impacta el proceso de evaluación de los niños y niñas de la institución escolar? Aspectos relevantes si estamos hablando de calidad educativa.

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la constante problemática que surge en planificación docente es la pertinencia de la aplicación de estrategias didácticas que estén de acuerdo al nivel de desarrollo y a su contexto escolar, la cual está basado en una evaluación diagnóstica que determinará el nivel de complejidad y las competencias y aprendizajes que pretende promover en sus alumnos, es ahí donde se inicia el camino de la evaluación, predominando su carácter cualitativo centrado en identificar las fortalezas y debilidades que tienen los pequeños en sus procesos de aprendizaje, resulta indispensable que el docente observe, identifique, reflexione y sistematice la información, es ahí donde surge la inquietud y es motivo de esta investigación, evaluar el proceso de evaluación de los aprendizajes de los niños prescolares, y estipular cuáles son las acciones e instrumentos utilizados para este fin determinando su pertinencia y sistematización además de establecer de qué manera impacta en el trabajo colegiado para la resolución de problemas y el logro de la calidad educativa.

Es osado explicar específicamente, los aspectos que pudieran originar las dudas de la pertinencia del proceso de evaluación de aprendizajes realizado en los alumnos preescolares, se puede caer en aseveraciones que no tengan que ver con la realidad, es por eso, que surge en mi persona la inquietud de enfocarme en este tema, con el fin de ponderar la congruencia de la evaluación con los fines planteados en plan de estudios 2011, así como la participación de los docentes en el proceso, de la misma forma los instrumentos utilizados para lograr que la evaluación cumpla con la función de contribuir de manera consistente en los aprendizajes de los alumnos y con ello elevar la calidad educativa.

La investigación se realizará en una zona escolar pública, del sistema federal, integrada por once centros escolares, cuatro de ellos trabajando en horario vespertino y siete matutinos, localizados en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en su mayoría son de organización completa, un promedio de seis grupos escolares, director, acompañante musical, maestro de educación física y personal de apoyo. Solo serán objeto de estudio para esta investigación los Jardines de Niños que trabajan en el turno matutino los cuales como mencionábamos, son siete instituciones escolares. El perfil docente es de Licenciatura en Educación Preescolar en la mayoría de los casos. La población infantil es de quince a veinticinco alumnos aproximadamente por docente, dependiendo de la demanda educativa del contexto escolar en el que se desarrolle. No hay un modelo educativo específico que caracterice las prácticas educativas en los centros escolares, es una mezcla de varios, aunque prevalece el aspecto tradicional en la gran mayoría de las actividades, tiene

además la aceptación del medio social y la demanda educativa es suficiente.

El trabajo colaborativo es un gran apoyo para la dinámica escolar, sobre todo cuando se asume con responsabilidad, honestidad y dominio de los temas a tratar, por lo que resulta importante tomar como apoyo a la investigación, las reflexiones y el trabajo que se realiza en el consejo técnico escolar.

La investigación puede llevar al conocimiento real de las causas del buen o mal funcionamiento del proceso de evaluación de los aprendizajes de los niños así como, generar la reflexión y conocimiento del tema que nos ayude a propiciar ambientes adecuados para la evaluación así como, la determinación de estrategias e instrumentos idóneos a los alumnos y su contexto.

JUSTIFICACIÓN

La evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se están cumpliendo los estándares de calidad, asociadas a los aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela. Por tanto, la evaluación brinda a los docentes las herramientas necesarias para encausar su práctica educativa, en las instituciones educativas, detectando fortalezas, debilidades, y valorando el impacto de los procesos educativos sobre el desarrollo de competencias básicas por parte de los estudiantes del país.

En la actualidad, el sistema educativo se ubica desde una perspectiva económica, en lo que respecta al mercado de trabajo, el conocimiento y las competencias, son parte fundamental del proceso productivo, es así que los educadores, involucrados en el tema, ponemos como tema central a la evaluación.

La evaluación está comprometida con la afinidad ideología, histórica y social que predominan en el contexto, además, esta relacionada con la promoción, el fracaso escolar, el éxito, la deserción, así como en su aportación en la conducta de los actores sociales y en aspectos psicológicos. Por lo anterior, dada la importancia de lo que esto representa, considero necesario plantear en este trabajo, promover una cultura evaluativa, definiendo a la evaluación como un proceso sistemático de recopilación y estudio de la información, con el fin de describir la realidad, pudiendo valorar su adecuación en la toma de decisiones. Para lograrlo es indispensable, pensar y crear instrumentos idóneos, confiables que enriquezcan y perfeccionen la metodología del proceso evaluativo, y que fortalezca el trabajo docente facilitando la adquisición de competencias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Considerando que la tarea de evaluación es permanente, mediante procesos cooperativos y compartidos, estimo que el trabajo colaborativo expresado en forma en los consejos técnicos escolares, es una herramienta más, para abordar la evaluación de cada uno de los centros de trabajo, compartiendo experiencias y responsabilidades, permitiendo un enriquecimiento que repercutiría en el desarrollo profesional y en la práctica educativa.

El presente trabajo busca asentar una cultura evaluativa, que supone integrar a la evaluación en la cotidianidad escolar con el fin de mejorar y fortalecer el desarrollo de los integrantes de una institución en su conjunto, para su realización se ejecutara una metaevaluación de los aprendizajes, de siete educadoras de instituciones escolares de turno matutino de

una zona escolar del sistema federal en el nivel de preescolar, con la finalidad de realizar un análisis del proceso de evaluación que realizan, y definir las estrategias que se abordaran en el planteamiento de una propuesta que tiene como finalidad mejorar sus prácticas educativas, fomentando la reflexión, el diálogo y las actuaciones colegiadas.

Dada la importancia del tema, es que podemos afirmar que resultan necesario evaluar el proceso evaluativo del nivel de preescolar e implementar acciones y estrategias que favorezcan su idoneidad, conduciéndonos a la tan anhelada calidad educativa, enmarcada dentro nuestra actual Reforma Educativa.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar los principios teórico- metodológicos que fundamentan el proceso de evaluación del aprendizaje que realizan los docentes del tercer grado de la zona escolar 11, nivel preescolar, con base en el plan y programa de estudios 2011 con fin de proponer una serie de recomendaciones que permitan mejorar este proceso como insumo para elevar la calidad educativa.

METODOLOGIA

ENFOQUE MIXTO

El presente trabajo de investigación está orientado a la Evaluación de la Evaluación de los aprendizajes de los alumnos, de una zona de preescolar, de Educación Básica del sistema federal, fundamentado en un enfoque cualitativo y cuantitativo e intenta lograr la objetividad del estudio evitando toda clase de perspectiva personal que pudiera interferir en los resultados de la misma.

DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

En el caso específico de la presente investigación el alcance será descriptivo pues se especificarán características de los docentes, Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) dicen que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de persona, grupos, comunidades, procesos objetos o cualquier otro fenómeno para mostrar con precisión las dimensiones de la problemática detectada.

Será una investigación de tipo aplicado porque no solo se quedará en el nivel teórico sino que se dirigirá a la realidad concreta de una zona escolar de estudios del subsistema educativo de Preescolar. Al finalizar solo se hará una breve sugerencia con respecto al tema de estudio para quienes en un futuro desearán retomar el tema y darle otro enfoque metodológico. Cabe mencionar que la presente investigación no compromete ningún tipo de solución a la problemática estudiada.

El diseño será no experimental descriptivo transversal pues no existe ningún tipo de interés por manipular variables; por tanto solo se observará el fenómeno tal como se da en el contexto natural para posteriormente ser analizado. Y así también los datos recolectados serán producto de un solo momento de aplicación de instrumentos (McMillan y Schumacher, 2005).

ALCANCE DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO

El estudio descriptivo de acuerdo con [Danhke (1989) en (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)] buscan representar las propiedades y características de personas, grupos, procesos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis.

Es decir, en un estudio de este tipo se selecciona una muestra o datos y se mide o en todo caso de recolecta la información y así narrar lo que se investiga.

Para desarrollar este tipo de estudio es necesario dividir por etapas la investigación, a continuación se describen: (García, 2004).

H. Identificar la población de estudio.

I. Definir la muestra si es necesario.

J. Definir los objetivos del estudio.

K. Definir el fenómeno en estudio.

L. Definir las variables del estudio, así como las categorías y escalas de medida de dichas variables.

M. Seleccionar las fuentes de información que se van a utilizar para recoger información sobre esas variables.

N. Identificar los indicadores y exponerlos

POBLACIÓN DEL ESTUDIO

La zona escolar número once, tomando como objeto de estudio únicamente a los que laboran en turno matutino. Para efectos de este trabajo de investigación la población, tomada en cuenta consta de un docente por cada uno de los siete centros escolares turno matutino de la zona escolar y cuya a población infantil, fluctúa de 15 a 25 alumnos

MUESTRA CENSO

En este caso se aplicó un cuestionario, se observó y se analizó los instrumentos de evaluación de los 7 docentes quienes forman parte de las instituciones educativas, de la zona escolar número once, turno matutino.

De acuerdo con lo mencionado hasta el momento hay factores determinantes para la calidad de la educación en Preescolar, éstos son la calidad de la enseñanza y la infraestructura física educativa. El que todas las escuelas alcancen por lo menos un estándar mínimo en estos rubros es un paso importante para el óptimo desarrollo de vínculos más sólidos entre ellas.

Esto es de gran importancia dado que el perfil de los maestros de la zona once del nivel de Preescolar. Se trata de un tipo educativo distinto, con características particulares los cuales deben atenderse, como las relacionadas con las necesidades de los alumnos de Primaria.

La infraestructura física educativa es un factor imprescindible en la búsqueda de la calidad, sobre todo en las opciones de formación técnica, en las cuales las funciones académicas están estrechamente vinculadas a la utilización de ciertos equipos. Cuando no se cuenta con equipos actualizados, la educación recibida por los alumnos difícilmente será pertinente.

Estas consideraciones y otras que influyen en la calidad de la oferta, tales como la orientación vocacional, las tutorías y la evaluación de los aprendizajes, implican una serie de estándares compartidos en todos los subsistemas y modalidades de Preescolar en el país, los cuales deben definirse y expresarse con claridad. La definición de estos estándares permitirá la constitución de una base indispensable en la calidad de la educación, generada mediante la evaluación, como proceso integral y continuo que tiene propósitos de diagnóstico y de formulación de recomendaciones para reforzar fortalezas y atender debilidades de los docentes del Jardín de Niños Justo Fernández Gonzalez.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

La escuela que cada vez se concibe más a sí misma como autónoma y como realidad que aprende, requiere incrementar y desarrollar la evaluación interna y resituar la evaluación externa.

Si un centro educativo adquiere, protagonismo y autonomía en su organización, funcionamiento y en los planteamientos educativos, curriculares y evaluativos, estará muy interesado por conocer cuáles son sus logros, lo relevante del camino recorrido, las dificultades y deficiencias encontradas y relanzar desde ahí su programa.

Partimos de este planteamiento en particular, como lo es el carácter de gestión escolar, para la realización del procedimiento de la investigación, que nos llevara al levantamiento de la información, determinando la importancia del respeto a la autonomía de la escuela.

Iniciaremos con la solicitud a la supervisión escolar, planteando los motivos para la realización de la investigación, cuyo objetivo es determinar el proceso de evaluación de los aprendizajes de los niños en preescolar de la zona escolar número once , así también determinando los lugares y los tiempos en los que se realizaran la acciones, cuestionarios y entrevista y análisis de documentos, para tal efecto se tienen contemplados los tiempos de consejo técnico escolar, visitas a los centros escolares y aplicación de entrevistas, cronometradas sistemáticamente. Seguido, solicitaremos la participación de los diferentes centros escolares de la zona escolar institución escolar, oficialmente a través de la presentación de un oficio a las directoras de los planteles escolares y a la anuencia del colectivo docente, cuyo objetivo es respetar su autonomía de gestión realizando un análisis del proceso de evaluación de los aprendizajes de los alumnos e integrar a la Ruta de Mejora el objetivo de nuestro trabajo. Buscando mejorar y comprender la práctica; reflexionar sobre lo que se hace; clasificar la comprensión de lo que se hace o pretende hacer; impulsar el diálogo y la participación del colectivo docente; proveer información sobre aspectos de la institución; ayudar al perfeccionamiento del profesorado.

La autoevaluación implica actividad colectiva y supera la consolidación que atribuye todas las causas de los eventos a acciones individuales. En este sentido resulta ser una clave fundamental para el desarrollo de procedimiento de esta investigación.

PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR RESULTADOS

El procedimiento para reportar los resultados consistió en recolectar información a través visitas programadas, sistemáticas; análisis y reflexión

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO (PRUEBA PILOTO)

La prueba piloto sirvió para mostrar diferentes aspectos de la ejecución de la investigación, además de administrar el instrumento a personas con características de la muestra objeto del estudio y evaluar aspectos técnicos, mejorar y corregir todas las deficiencias que se encuentren. Por ello se recomienda aplicarlo a un docente de cada centro escolar de la zona escolar, comprendida con siete Jardines de Niños oficiales, turno matutino, lo más homogéneas y parecidas posible a los individuos que se le aplicará en la muestra.

La validación del instrumento en este caso el cuestionario proporcionara información de la hora más adecuada y el tiempo de demora del cuestionario. Además de la información acerca del cuestionario como lo es: Tipo de pregunta, orden de las preguntas, claridad y el diseño del instrumento.

El fin primordial de la prueba piloto es evaluar la idoneidad del cuestionario, calcular la extensión de la encuesta o el tiempo necesario para completarla y sobre todo determinar la calidad de la tarea del aplicador.

Después de analizar los datos que arrojó el instrumento (prueba piloto), se realizaron modificaciones correspondientes.

FUNDAMENTACION TEORICA

EVALUACION EDUCATIVA

La evaluación educativa representa una de las áreas más complejas e importantes en el campo de la acción docente para lograr los propósitos fundamentales de la educación. Dicho de otra manera la actividad educativa se orienta de una u otra manera, por la evaluación, para mejorar proceso de enseñanza aprendizaje, es así que inicio mi trabajo de investigación destacando su importancia en el ámbito educativo y considerando que la evaluación desde el enfoque formativo contribuye a la mejora del aprendizaje, además de regular el procesos de enseñanza y de aprendizaje, cuya finalidad es ajustar las estrategias, actividades, planificaciones siempre en visión de las necesidades de los alumnos. Abordar la problemática de la evaluación, es sustancial pues es enfrentar las fallas fundamentales de un sistema educativo.

DEFINICION DE EVALUACION EDUCATIVA

Se puede definir a la evaluación educativa cronológicamente, dependiendo del momento histórico, los conocimientos que se tienen del mismo y las demandas y necesidades de la sociedad misma, por lo tanto existen muchas y variadas definiciones de la evaluación educativa, como ya lo mencione, dependiendo de la época y el contexto en el cual se desarrollaron, para tener una idea de la evolución del concepto, a partir de sus orígenes a la edad moderna, mencionare algunas de las más significativas definiciones, citadas en (Gonzalez, 2011: 186,187,188).

Basadas en objetivos:

“Proceso que determina hasta qué punto se han conseguido los objetivos educativos” (Tyler, 1950: 69)

“Etapa del proceso educacional que tiene por fin controlar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación” (Lafourcade, 1972: 21)

Basadas en la toma de decisiones:

“Proceso de recopilación y utilización de la información para tomar decisiones (Cronbach, 1963: 224)

“Proceso de identificar, obtener proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados” (Stufflebeam y Shinkfield, 1987: 183)

Definiciones descriptivas:

“Proceso de recogida y provisión de evidencias sobre el funcionamiento y evolución de la vida en el aula, a partir de las cuales se toman decisiones sobre la posibilidad, efectividad y valor educativo del curriculum” (Pérez Gómez 1983: 431)

“Proceso de recogida y análisis de la información relevante para descubrir cualquier faceta de la realidad educativa y formular un juicio sobre su adecuación a un patrón o un criterio, previamente establecido, como base para toma de decisiones (De la Orden, 1982: 2)

“Acto de valorar una realidad, formando parte de un proceso cuyos momentos previos son los de fijación de las características de la realidad a valorar, y de recogida de información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la información y la toma de decisiones en función del juicio de valor emitido” (Pérez Juste, 1989: 31)

Plan de estudios 2011

“El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y quien realiza el seguimiento crea oportunidades de aprendizaje y hace modificaciones en su práctica, para que estos logren los aprendizajes establecidos en los programas de estudio, y que además permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre el trabajo y los logros de aprendizaje de los alumnos. (SEP, 2011).

Es importante destacar que si bien, las definiciones abarcan algunos rasgos definitivos, en la práctica educativa es muy común confundir la conceptualización de la evaluación, con otros términos, utilizando para referirnos a la evaluación educativa, la medición, la valoración, la estimación o calificación, por citar los más relevantes, es así que resulta conveniente, o necesario, hacer referencia sobre los conceptos, más utilizados, y de esa manera formarnos una idea clara del concepto de evaluación educativa y sentar una diferencia.

Si queremos comprender el concepto de evaluación es relevante realizar un análisis de las diferencias de los conceptos, sujetos a confusión iniciaremos con la acción de medir, y considerando que evaluar implica medir, no obstante, es una condición necesaria para evaluar, pero no suficiente, ya que es la expresión objetiva y cuantitativa de un rasgo

y sólo se transforma en elemento en cuanto se la relaciona con otras mediciones del sujeto y se la valora como una totalidad, para lo cual recopilar los datos, de la manera más objetiva resulta importante para la evaluación educativa. Para (Castillo, 2003) "En los tiempos actuales está cambiando esa concepción, ya que se es consciente de que el proceso evaluador es mucho más amplio y mucho más complejo que efectuar una simple medición, por lo que los datos aportados por la medición han de ser interpretados a la hora de evaluar, debiendo estar referidos esos datos a los criterios de evaluación establecidos para cada objetivo" La evaluación es el proceso mediante el cual se emite una serie de juicios sobre la base de cierta información recibida; la medición es el proceso que proporciona tal información y podríamos localizarla en un lugar subordinado y como sirviendo a los propósitos de la evaluación.

Evaluación	Medición
Procesual	puntual
Amplia	Restringida
Interpretación de datos	Obtención de datos
Todo	Parte

Tabla 1 diferencias entre evaluación y medición (García Ramos, 1989) en (Castillo, Cabrerizo, 2003: 15)

En lo que se refiere a la calificación, se puede decir que se refiere a la valoración de la conducta o del rendimiento de los alumnos, se denomina valoración a la importancia que se le concede a una cosa o persona, el término puede utilizarse en infinidad de ámbitos, pero remite en la consideración que tiene un elemento con respecto a una mirada subjetiva. La calificación puede expresar la valoración de los alumnos numérica o nominal, de tal forma que puede ser cuantitativa (1,3,5,7....) o cualitativa (apto suficiente.....) de tal forma que como lo comenta (Castillo, 2003) "Se trata, en definitiva, de la expresión de una medición que pretende expresar el grado de suficiencia de los conocimientos, destrezas o habilidades de un alumno como resultado de la aplicación de algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso" Por lo que se podemos ver el término medición, calificación y valoración son restrictivos del concepto de evaluación, la acción evaluativa es la más amplia e incluye a los tres. Esto implica la obtención de informaciones que permitan la elaboración de juicios válidos acerca del alcance de determinado objetivo, de la eficiencia de un método, etc.

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes.

La evaluación educativa según (Gonzalez, 2011, 189) es definida como un proceso continuo, ordenado y sistemático de recogida de información cuantitativa y cualitativa, que responda a ciertas exigencias, obtenida a través de diversas técnicas e instrumentos que tras ser cotejada con criterios establecidos nos permite emitir juicios de valor fundamentados que faciliten la toma de decisiones y que afecten al objeto evaluado.

La evaluación se puede entender de acuerdo a los propósitos del contexto escolar y a los objetivos de la institución educativa, dependiendo de la perspectiva se puede determinar en qué situaciones educativas es pertinente realizar una valoración, una medición o una combinación. Es un proceso positivo, cuando se utiliza para identificar los puntos débiles y fuertes, y para tender hacia una mejora. Además, se deben considerar otros aspectos de la evaluación: así como la viabilidad y la equidad.

En otra perspectiva como nos comenta (González y Ayarza, 1996), se apunta a la evaluación como una herramienta para la rendición de cuentas. La idea no es solo rendir cuentas de los aciertos y desaciertos de un plan o programa de estudios o del desempeño profesional, sino también recibir retroalimentación para el mejoramiento académico y personal tanto del personal docente como de la población estudiantil y, por supuesto, de la institución educativa. La evaluación educativa, se puede considerar como un instrumento para sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación

En la mayoría de las definiciones de los diferentes autores interesados en la evaluación, podemos observar concepciones constantes, así también, vimos los diferentes conceptos que en muchas ocasiones confundimos en la práctica educativa con el término de la evaluación educativa. Partimos de ahí para tomar en consideración los aspectos más relevantes de las mismas y centrar nuestra atención en el objeto de estudio del presente trabajo, definiendo a la evaluación educativa en preescolar como:

- Proceso sistemático de recogida de información: cualitativa, relevante, variada y pertinente, obteniendo evidencias, a través de diversas técnicas, instrumentos de evaluación que servirán de análisis para valorar los aprendizajes esperados en el nivel de preescolar, para identificar los factores que influyen o afectan el aprendizaje y así poder estimar su congruencia o modificación así como emitir juicios fundamentados que faciliten la toma de decisiones para la mejora, con el fin de alcanzar las competencias pretendidas en los campos formativos estipulados en del Programa de Educación Preescolar 2011

META-EVALUACION

Evaluar es un proceso muy complejo, implica un procedimiento riguroso que en muchos casos se ve limitado por causas de diferente índole, entre los que se puede mencionar la pertinencia de la metodología empleada o una insuficiente concepción teórica. Es importante resaltar que no se trata de hacer evaluaciones sin sentido, debe de tenerse claro el motivo, el procedimiento a realizar y el sujeto a ser evaluado. La metaevaluación, es entonces el procedimiento adecuado para valorar las acciones y perfeccionar el proceso, que mucho tiene que ver con elevar la calidad del sistema educativo (Santos, Otro, 2004) nos refiere la conceptualización de la metaevaluación de la siguiente manera:

“Como un metalenguaje, que es un lenguaje que se usa para hablar del lenguaje mismo, la metaevaluación consiste en analizar el proceso de evaluación. Digamos, sacrificando el estilo a la claridad, que la metaevaluación es la evaluación de la evaluación. Aunque el prefijo “meta” puede tener connotaciones temporales (después de), no necesariamente se realiza la metaevaluación una vez finalizado el proceso de evaluación. Puede ser paralelo a la misma.”

La Metaevaluación resulta necesaria, para identificar las fortalezas y las necesidades del proceso. Uno de los temas más relevantes en el sector educativo en la actualidad, es la calidad educativa, por ello se hace importante destacar que el objetivo de este trabajo, es la evaluación de la evaluación en preescolar, en la búsqueda de la calidad, la validez y la fiabilidad de la misma. Para fundamentar su conceptualización tomamos en consideración, también las siguientes definiciones:

Para Rotger (1990: 45) "la metaevaluación puede considerarse como un medio eficaz para verificar y asegurar la calidad de las evaluaciones". Y retoma las normas de control que el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation elaboró para garantizar una correcta evaluación de los sistemas:

"El objetivo de la metaevaluación consiste en:

- Verificar si el sistema de evaluación previsto es el más indicado a las características del objeto.
- Comprobar el rigor, la fiabilidad y la validez de los instrumentos y técnicas manejadas.
- Velar para asegurar una buena aplicación de las estrategias evaluadoras.
- Garantizar un buen uso de las informaciones recibidas y el rigor de los juicios de valor emitidos".

De Landsheere (1985: 153): "Evaluación de una evaluación. Consiste, o bien en un estudio crítico general de toda una evaluación (crítica del plan experimental, de los instrumentos utilizados, etc.) o bien, más simplemente en un nuevo análisis de los datos, y destinado a verificar la exactitud de las operaciones y buena legitimidad de las conclusiones".

Es importante destacar que la metaevaluación fortalece, la credibilidad y la calidad de las evaluaciones y es así como se crea la confianza y profesionalidad del evaluador. Para apoyar las aseveraciones nada mejor que apoyarnos en unas ideas tomadas de (Santos, 1990, 1993.)

- o La evaluación permite conocer, entre otras cosas, las posibilidades cognitivas y el estado actitudinal de los alumnos, el clima de trabajo, las relaciones entre el profesorado, la adecuación entre actividades, metodología, tiempos, etc.
- o La evaluación, gracias a la información que se recoge y la que ella misma genera y sistematiza, proporciona contenidos comunicativos cuya audiencia es muy diversa y cuyas consecuencias deben ser dialogadas interactivamente para su correcta recepción y comprensión.
- o La evaluación, por la razón anterior, igualmente constituye una gran fuente de conocimientos que deben ser aprovechados por el profesor o quien sea para comprender más y mejor la actividad educativa, por lo que esta se convierte en un excelente aporte de información que, correctamente canalizado, genera comprensión, mejora formación.

(Santos, 1993: 103) nos sugiere para que todo lo plantado suceda:

- o Poner en tela de juicio la forma de evaluar (metaevaluación)
- o Investigar sobre las técnicas e instrumentos empleados.
- o Potenciar la participación e implicación de los alumnos y demás personas implicadas (en cada caso: padres, comunidad, empresarios, sindicatos, etc.)
- o Pensar que la evaluación no es tarea del profesor considerando aisladamente, se requiere la colaboración y coordinación entre profesionales, departamentos y centro.

Podemos definir a la metaevaluación como la investigación, cuya finalidad es valorar la calidad de la teoría y la metodología de la evaluación empleada, así como, el valor de las consecuencias de la aplicación de esa metodología.

DISCIPLINAS CIENTÍFICAS CONSTRUCTIVISMO

Es extensamente reconocida la influencia de las corrientes psicológicas en la educación, dando respuestas a los diferentes fenómenos e interviniendo en ellos. Iniciamos el tema con la opinión de César Coll (1990, 1996) en (Barriga, Hernández, 1999)

“quien afirma que la postura constructivista en la educación se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes psicológicas: el enfoque Psicogenético piagetiano, La teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural vigotskyana, así como algunas teorías instrucciones, entre otras. A pesar de los autores de estas se sitúan en encuadres teóricos distintos, comparten el principio de la importancia de la actividad constructivista del alumno en la realización de los aprendizajes escolares”, lo cual representa el punto de partida de este trabajo.

El constructivismo forma parte de los pensamientos más influyentes en la psicología general y es uno de los que mayor cantidad de expectativas ha generado en el campo de la educación, cuyo sustento es basado, en que las personas construyen su propio conocimiento, sustentan que el pensamiento se realiza en situaciones y las cogniciones se constituyen por las persona en función de sus experiencias y situaciones, resaltando su importancia en las interacciones sociales en la adquisición de habilidades y el conocimiento.

El constructivismo es de gran influencia en el ámbito educativo en lo que respecta al currículo y en la enseñanza, argumentando el currículo integrado, en el que los alumnos estudian un tema desde múltiples perspectivas, también se considera que el profesor no debe enseñar tradicionalmente dando la instrucción a los estudiantes, sino planear situaciones en las que los estudiantes participen de manera activa, manipulando los materiales y la interacción social. Los estudios de este enfoque, surgen a comienzos de los años sesenta y se presentan como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas que habían prevalecido hasta entonces en la psicología educativa.

El constructivismo tiene diferentes perspectivas, que a continuación se presentan en la siguiente tabla; (Bruning et al., 2004; Moshman, 1982; Phillips, 1995) en (Schunk, 2012: 232)

Perspectivas constructivistas

- **Exógena** La adquisición de conocimiento representa una reconstrucción del mundo externo. El mundo influye en las creencias a través de las experiencias, la exposición a modelos y la enseñanza. El conocimiento es preciso en la medida que refleje la realidad externa. Las teorías contemporáneas del procesamiento de la información reflejan esta idea; por ejemplo, la de esquemas, la de producciones y la de redes de memoria
 - **Endógena** El aprendizaje se deriva del conocimiento adquirido con anterioridad y no directamente de las interacciones con el ambiente. El conocimiento no es un espejo del mundo exterior, sino que se desarrolla a través de la abstracción cognoscitiva. La teoría de Piaget (1970) sobre el desarrollo cognoscitivo, que se estudiará más adelante, refleja este marco de referencia.
 - **Dialéctica** El conocimiento se deriva de las interacciones entre las personas y sus entornos. Las construcciones no están ligadas invariablemente al mundo externo ni por completo al funcionamiento de la mente. El conocimiento, más bien, refleja los resultados de las contradicciones mentales que se generan al interactuar con el entorno.
-

Tabla no. 12 PERSPECTIVAS CONSTRUUCTIVISTAS (Bruning et al., 2004; Moshman, 1982; Phillips, 1995) en | (Schunk, 2012: 232)

ENFOQUE POR COMPETENCIAS

Se ha hecho necesario en la actualidad, cambiar y replantear el modo en que se ha llevado el proceso educativo, dejando atrás la tradición de la trasmisión de conocimientos, dado que por sí solo no cumple con la finalidad de hacer que los alumnos se enfrenten al reto de la resolución de los problemas que les depara la cotidianidad, es así que surge la puesta en marcha de reformas educativas en los diferentes niveles educativos, cuya particularidad es el enfoque por competencias, debido a la necesidad de formar personas capaces de movilizarse en la resolución de problemas específicos que se presentan en situaciones concretas, junto con Habilidades y actitudes que formaran un todo en un conjunto de acciones simultaneas. (Frola, 2011)

CONCEPTOS BASICOS

Son varias las definiciones del concepto de competencia, me parece importante mencionar a (Frola, Velásquez, 2011) presenta una síntesis que hacen (Zavala, Arnaud 2008) de algunas definiciones de competencia, que realizan algunas instituciones y autores importantes en el tema, de las que resaltan las siguientes:

“El proyecto DeSeCo (definición y selección de competencias) elaborado por la OCDE definiendo competencia, a la habilidad de cumplir con éxito las exigencias complejas,

mediante la movilización de los prerrequisitos psicosociales. De modo que se enfatizan los resultados que el individuo consigue a través de la acción, selección o forma de comportarse según las exigencias" (OCDE 2002). La OCDE define el concepto de competencia, como la habilidad para determinar el éxito de las exigencias complejas de la vida socialmente hablando.

Otro autor importante que se refiere (Zavala, Arnaud,2008,) experto en estrategias educativas es Monereo (2005), realiza una definición haciendo la diferencia entre estrategia y competencia, y nos dice lo siguiente: "estrategia y competencia implican repertorios de acciones aprendidas,, autorreguladas, contextualizadas y de dominio variable..., mientras que la estrategia es una acción específica para resolver un tipo contextualizado de problemas, la competencia sería el dominio de un amplio repertorio de estrategias en un determinado ámbito o escenario de la actividad humana". Es así que para el autor, una persona competente, tiene dominio en la resolución de problemas en los diferentes ámbitos de su acción humana a través de diferentes y variadas estrategias con las que cuenta.

Nos menciona también a (Perrenoud, 2001), para él "a competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, competencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción de evaluación y de razonamiento".

El autor da énfasis en la movilización y combinación de saberes, capacidades y recursos con los que ya cuenta, de forma pertinente en diferentes situaciones.

Basándose en las anteriores definiciones (Zavala, Arnaud 2008) presentan la siguiente definición: "es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de manera interrelacionada".

Posicionando a las competencias a la educación, encontramos la definición de (Frola, 2010) y que enriquece y nos pone a consideración algunos aspectos indispensables para que se realice la acción educativa, expresándola de la siguiente manera: Frente a una necesidad, es la capacidad del individuo para movilizar sus recursos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) en una sola exhibición, que la resuelva en términos de un criterio de calidad o exigencia y se manifiesta a través de indicadores evaluables.

Encontramos entonces, que para Frola (2010) las competencias deben partir de una necesidad que promueva la movilización de recursos, y que además el uso estratégico de los recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales se realicen en una sola exhibición y no de forma aislada.

Es así que el enfoque basado en competencias, prioridad otorgada a la educación básica, surge de una necesidad y convierte a los alumnos en un aprendiz de un aprendiz competente, sirviendo de base para seguir aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollando capacidades meta cognitivas, haciendo posible un aprendizaje autónomo y auto dirigido, (Bruner, 1995) plantea como un aprendiz competente, es el que conoce y regula sus propios procesos de

aprendizaje, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las exigencias del contenido o tarea de aprendizaje y a las características de la situación.

ENFOQUE POR COMPETENCIAS EN PREESCOLAR

La reforma educativa en preescolar, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo en México y así responder a las necesidades y desafíos sociales existentes, decreto en primer lugar en el año 2002 la incorporación oficial del nivel de preescolar, a lo que se denomina la educación obligatoria, fue entonces que se inició la transformación curricular y pedagógica. (SEP, 2006). Este proceso ha abarcado diversas líneas de acción entre las que se incluye la reforma e implementación del nuevo currículo basado en un enfoque de trabajo por competencias: el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004).

El programa de estudio de Educación Preescolar se enfoca al desarrollo de competencias de los alumnos que asisten a los centros educativos, la decisión de orden curricular, establece que una competencia es la capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Esto implica que el docente consiga que los alumnos aprendan más de lo que saben, además del logro de sentirse seguros, autónomos creativos y participativos, a través del diseño de situaciones didácticas que provoquen desafíos, tales como: pensar, expresar, proponer, distinguir, explicar, cuestionar, comparar, trabajar en colaboración, actitudes favorables y la buena convivencia. (SEP, 2012)

El Plan de Estudios para la Educación Básica 2011, plantea cinco competencias para la vida, que serán el resultado del logro de los aprendizajes esperados desarrollados durante los 12 años que conforman la educación básica, iniciando con preescolar, la primaria y la secundaria, mencionándose a continuación:
(SEP, 2012)

EVALUACION DE COMPETENCIAS EN PREESCOLAR

Dentro de las transformaciones que se han venido desarrollando en estos últimos años, en aras de elevar la calidad educativa, recordaremos que hasta la incorporación del nuevo currículo, los docentes planeaban sus actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación de contenidos de desarrollo. Es ahora, con el trabajo por competencias, supone un cambio, propiciando prácticas para comprender y valorar el impacto de la reforma educativa en preescolar, y considero que principalmente en las prácticas de evaluación, teniendo presente que la evaluación formativa, fundamenta el punto de partida para cambio en la profundidad de la práctica educativa.

BIBLIOGRAFIA

Barcelona: OIKOS- TAU.

Castillo Arredondo Santiago. (2002). Compromisos de la Evaluación Educativa. PEARSON Prentice Hall: España.

Castillo Arredondo, Jesús Cabrerizo. (2003). Evaluación Educativa y Promoción Escolar. España: PEARSON Prentice Hall.

Dale H. Schunk. (2012). TEORIAS DEL APRENDIZAJE. México: PEARSON.

DE LANDSHEERE, G. 1985 Diccionario de la evaluación y de la investigación educativas. Frida Diaz Barriga Arceo, Otro. (2002). ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Mc Graw Hill: México.

García Garduño, José María. (Octubre-Diciembre 2005). El avance de la evaluación en México y sus antecedentes. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 10, núm. 27, pp. 1275-1283.

González A. (2011). Evaluación para la mejora de los centros docentes, Wolters Kluwer. Educación, España.

González, Luis E.; Ayarza, Hernán. (1996). Calidad, evaluación institucional y acreditación en la educación superior en la región Latinoamericana y del Caribe. Documento central. La educación superior en el siglo XXI. Visión de América Latina y el Caribe. Documentos de la Conferencia Regional Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, La Habana, Cuba, 1996. Caracas: CRESALC-UNESCO. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662010000400003&lng=es&tlng=es.

Martínez López, Silvia Eugenia & Rochera Villach, María José. (2010). Las prácticas de evaluación de competencias en la educación preescolar mexicana a partir de la reforma curricular: Análisis desde un modelo socioconstructivista y situado. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 15(47), p. 1025-1050. ISSN. Consultado el 21 de abril de 2016.

Patricia Frola, Jesús Velásquez. (2011). ESTRATEGIAS DIDACTICAS POR COMPETENCIAS. México: Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional S.C.

S.E.P. (2011). PLAN DE ESTUDIOS 2011. México, D. F.: Material gratuito.

S.E.P. (2011). PROGRAMA DE ESTUDIO 2011 GUIA PARA LA EDUCADORA. México, D. F.: Material gratuito.

Toranzos Lilia (2016). Evaluación Educativa y algunas Falacias frecuentes. 27/02/2016, de Organización de Estados Iberoamericanos Sitio web: <http://oei.es/calidad2/falacias.htm>